

**AYRIM MATEMATIK MASALALARNI HISOBLASH MURAKKABLIGINI
OPTIMIZATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVI. STRASSEN
ALGORITMI VA UNING MATRITSALARNI KO‘PAYTIRISHDA
QO‘LLANILISHI**

Qurbandurdiyev Shahzodbek Uktam o‘g‘li

Urgench State University, Urgench, Uzbekistan, e-mail:

shahzodbekqurbandurdiyev@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Strassen algoritmi haqida to‘liq ma‘lumotlar keltirilgan. Algoritmning klassik matritsa ko‘paytirish usulidan farqi va afzalliklari ko‘rib chiqilgan. 2×2 o‘lchamdagi matritsalar misolida algoritmning ishlash prinsipi batafsil tushuntirilgan. Shuningdek, Strassen algoritmining yirik o‘lchamdagi matritsalariga qo‘llanilishi va hisoblash murakkabligi muhokama qilingan.

Аннотация. В этой статье представлена подробная информация о алгоритме Страссена. Рассмотрены основные отличия от классического умножения матриц, а также преимущества алгоритма. Детально показан принцип работы на примерах матриц размеров 2×2 . Обсуждаются применения алгоритма для крупных матриц и его сложность.

Annotation. This article provides comprehensive information about the Strassen algorithm. It highlights the differences and advantages compared to classical matrix multiplication. The working principle of the algorithm is thoroughly explained using examples of 2×2 matrices. Furthermore, the application of the Strassen algorithm for large matrices and its computational complexity are discussed.

Kalit so‘zlar. Strassen algoritmi, matritsa ko‘paytirish, rekursiv algoritmi, hisoblash murakkabligi, samaradorlik.

Ключевые слова. Алгоритм Страссена, умножение матриц, рекурсивный алгоритм, сложность вычислений, эффективность.

Keywords. Strassen algorithm, matrix multiplication, recursive algorithm, computational complexity, efficiency.

Kirish

Matritsalarini ko‘paytirish chiziqli algebra va hisoblash texnikasida keng qo‘llaniladigan muhim amallardan biridir. Odatda, an’anaviy ikkita $n \times n$ o‘lchamdagi matritsalarini ko‘paytirish uchun klassik algoritmining hisoblash murakkabligi $O(n^3)$ bo‘lib, katta matritsalar bilan ishlashda bu katta vaqt va resurs talab etadi. 1969-yilda Volker Strassen tomonidan taklif etilgan algoritmi matritsalarini ko‘paytirishni tezlashtirishga yordam beradi. Uning murakkabligi

$O = (n^{\log_2 e}) = O(n^{2.81})$ bo‘lib, bu katta hajmdagi ma‘lumotlar bilan ishlashda sezilarli tezlik beradi. Ushbu maqolada Strassen algoritmining mohiyati, ishlash tartibi va misollar bilan tushuntiriladi.

Klassik matritsalar ni ko‘paytirish

Agar $A = [a_{ij}]$ va $B = [b_{ij}]$, $i = \overline{1, n}$; $j = \overline{1, n}$ ikkita $n \times n$ o‘lchamdagi matritsalar bo‘lsa, unda ular orasidagi ko‘paytirish:

$$C = A \times B$$

formula bilan aniqlanadi, bu yerda:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Bu usulda n^3 ta ko‘paytirish va $n^2(n-1)$ ta qo‘shish amali bajariladi.

Strassen algoritmi

Strassen algoritmi matritsa ko‘paytirishni tezlashtirish uchun uni kichik bo‘laklarga ajratib, ularni rekursiv tarzda ko‘paytirish metodidan foydalanadi. Bu orqali matematik muammoning murakkabligini kamaytirish mumkin.

Masalan: Strassen algoritmi 2×2 matritsalar uchun:

- Faqat 7 ta ko‘paytirish va 18 ta qo‘shish bajariladi (an’anaviy usuldagi 8 ta ko‘paytirishga nisbatan kamroq).

- Katta o‘lchamli matritsalar uchun algoritm rekursiv qo‘llaniladi.

2×2 matritsalar uchun Strassen algoritmiga misol.

Misol: Berilgan matritsalar:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

An’anaviy usul:

$$C = A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

Strassen usuli bo‘yicha:

Bizga ikkita A va B kvadrat matritsalar berilgan bo‘lsin:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

Strassen algoritmiga ko‘ra, yangi matritsalar ni hisoblash uchun quyidagi 7 ta yordamchi qiymatlarni hisoblash kerak bo‘ladi:

$$M_1 = (a_{11} + a_{22})(b_{11} + b_{22}) = (1 + 4)(5 + 8) = 45$$

$$M_2 = (a_{21} + a_{22})b_{11} = (3 + 4)5 = 35$$

$$M_3 = a_{11}(b_{12} - b_{22}) = 1(6 - 8) = -2$$

$$M_4 = a_{22}(b_{21} - b_{11}) = 4(7 - 5) = 8$$

$$M_5 = (a_{11} + a_{12})b_{22} = (1 + 2)8 = 24$$

$$M_6 = (a_{21} - a_{11})(b_{11} + b_{12}) = (3 - 1)(5 + 6) = 22$$

$$M_7 = (a_{12} - a_{22})(b_{21} + b_{22}) = (2 - 4)(7 + 8) = -30$$

Natijaviy matritsa:

$$c_{11} = M_1 + M_4 - M_5 + M_7 = 45 + 8 - 24 - 30 = 19$$

$$c_{12} = M_3 + M_5 = -2 + 24 = 22$$

$$c_{21} = M_2 + M_4 = 35 + 8 = 43$$

$$c_{22} = M_1 - M_2 + M_3 + M_6 = 45 - 35 - 2 + 22 = 50$$

Natija:

$$C = A \times B = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

Quyida 2x2 o'lchamdagi matritsalar uchun Strassen algoritmini C++ dasturlash tilidagi kodini keltirilgan. Aniq misol yechib natija tahlil qilingan.

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
// Funksiya: 2x2 matritsani chop etish
void printMatrix(const vector<vector<int>>& matrix) {
for (const auto& row: matrix) {
for (int val: row) {
cout << val << " "; }
cout << endl;
}}
// Funksiya: 2x2 matritsalarini Strassen algoritmi orqali ko'paytirish
vector<vector<int>> strassenMultiply(const vector<vector<int>>& A, const
vector<vector<int>>& B) {
// Matritsa o'lchami 2x2 deb hisoblaymiz
int a11 = A[0][0], a12 = A[0][1];
int a21 = A[1][0], a22 = A[1][1];
int b11 = B[0][0], b12 = B[0][1];
int b21 = B[1][0], b22 = B[1][1];
// Strassen formulalariga ko'ra yordamchi matritsalarini hisoblash
int M1 = (a11 + a22) * (b11 + b22);
```

```

int M2 = (a21 + a22) * b11;
int M3 = a11 * (b12 - b22);
int M4 = a22 * (b21 - b11);
int M5 = (a11 + a12) * b22;
int M6 = (a21 - a11) * (b11 + b12);
int M7 = (a12 - a22) * (b21 + b22);
// Natija matritsasining elementlarini hisoblash
vector<vector<int>> C(2, vector<int>(2));
C[0][0] = M1 + M4 - M5 + M7; // c11
C[0][1] = M3 + M5; // c12
C[1][0] = M2 + M4; // c21
C[1][1] = M1 - M2 + M3 + M6; // c22
return C;}
int main() {
// Berilgan 2x2 o'lchamdagi matritsalar
vector<vector<int>> A = {{1, 2}, {3, 4}};
vector<vector<int>> B = {{5, 6}, {7, 8}};
cout << "Matritsa A:" << endl;
printMatrix(A);
cout << "\nMatritsa B:" << endl;
printMatrix(B);
// Strassen algoritmi orqali ko'paytirish
vector<vector<int>> C = strassenMultiply(A, B);
cout << "\nNatija matritsasi C:" << endl;
printMatrix(C);
return 0;}

```

n x n matritsalar uchun Strassen algoritmi

Strassen algoritmi katta o'lchamdagi matritsalar uchun rekursiv ravishda qo'llaniladi. Matritsalar teng ikki qismga ajratilib, har bir bo'lak uchun algoritm qayta qo'llanadi. Ushbu qadamlar orqali an'anaviy algoritmdan sezilarli darajada tezroq hisob-kitob amalga oshiriladi.

Xulosa

Strassen algoritmi matritsalarini ko'paytirishda an'anaviy usulga nisbatan sezilarli samaradorlikni ta'minlaydi. Katta matritsalar uchun algoritmning $O(n^{2.81})$ murakkabligi uni zamonaviy kompyuter texnikalarida qo'llashga mos qiladi. Ushbu algoritm ayniqsa, katta ma'lumotlar bazalari, neyron tarmoqlar va ilmiy hisoblash sohalarida muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. Strassen V. Gaussian Elimination is not Optimal., (Numerische Mathematik, pp. 354-356).
2. Xayitboyev Q., Qurbandurdiyev Sh., “OLIIY MATEMATIKANING BA’ZI MASALALARINI NOANANAVIY YECHISH USULLARI” Международный современный научно-практический журнал Научный Фокус, Част 2, Москва 2023, 236-239.
3. Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing.